

INSTRUÇÃO PARA O TRABALHO

Programa de Conscientização em Segurança da Informação - UFRJ

Mesa de abertura do lançamento do PCSI | Foto: Eugênia Lopes (SGCOM/UFRJ)

DivSeg/SG-TIC lança o PCSI: Programa de Conscientização em Segurança da Informação

A Superintendência Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação (SG-TIC) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), através da Divisão de Segurança da Informação (DivSeg), lançou em 05 de maio de 2025 o Programa de Conscientização em Segurança da Informação (PCSI). Esta iniciativa reforça o compromisso da UFRJ com a proteção de dados e a segurança digital em seu ambiente acadêmico.

A cerimônia de lançamento contou com a presença do reitor, Roberto Medronho, e da vice-reitora, Cassia Turci, além de gestores de áreas ligadas à Reitoria, que ressaltaram a importância do PCSI para a instituição.

APRESENTAÇÃO

Esta é uma Instrução para o Trabalho, que leva aos Técnicos Administrativos em Educação (TAEs) e aos docentes da UFRJ, por e-mail, mensalmente, material referente a campanhas abordando instruções sobre as melhores práticas no trabalho, considerando a Política de Segurança da Informação (PoSIC) e o PPSI.

Confira em nossos boletins dicas e cuidados para o seu dia a dia e para o seu ambiente de trabalho.

Segurança da informação é responsabilidade de todos!

O PCSI é uma iniciativa contínua que destaca a relevância do fator humano na Segurança da Informação (SI). Alinhado ao Programa de Privacidade e Segurança da Informação (PPSI), instituído pela Portaria SGD/MGI N° 852, de 28 de março de 2023, à UFRJ, à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e à Estratégia Nacional de Governança Digital (ENGD), o programa reforça a maturidade e a resiliência dos órgãos e entidades da administração pública federal, promovendo uma cultura de segurança sólida e abrangente em toda a comunidade.

Diante disso, como parte da estratégia "Instrução para o Trabalho", o programa promove ações educativas para reforçar a importância da segurança da informação no cotidiano ocupacional. A partir de junho, TAEs (Técnicos-Administrativos em Educação)

e Docentes receberão por e-mail materiais educativos com campanhas informativas e diretrizes sobre as melhores práticas no ambiente de trabalho, sempre em conformidade com a Política de Segurança da Informação (PoSIC) e o PPSI.

Assim, a universidade continua a fortalecer sua cultura de segurança, promovendo a conscientização em toda a comunidade acadêmica e assegurando que TAEs e Docentes tenham acesso a capacitações direcionadas.

Convidamos você a participar ativamente do PCSI e a colaborar para a construção de um ambiente digital mais seguro e confiável na UFRJ.

Confira a reportagem completa sobre o lançamento do PCSI ([aqui](#)).

**Para mais informações sobre o
PCSI, visite [aqui](#).**

Contacte-nos!

